

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Dipartimento di Agraria

Laurea Triennale in scienze agro-zootecniche

**Stima dei servizi ecosistemici di aziende ovine: un esempio nella
produzione del Fiore Sardo**

Relatore:

Prof. Alberto Stanislao Atzori

Correlatore:

Dott. Claudio Mussolino

Tesi di Laurea di:

Gianluigi Cugusi

Anno Accademico 2025/2026

Indice

RIASSUNTO	1
ABSTRACT	2
1. Introduzione	3
1.1. Il settore ovino in Italia	3
1.2. Il settore ovino in Sardegna	4
1.3. La razza Sarda	5
1.4. L'alimentazione	6
1.5. La riproduzione	8
1.6. Produzioni e trasformazione	9
1.7. Servizi ecosistemici	15
2. Obiettivo del tirocinio	19
3. Sede del tirocinio	20
4. Attività di tirocinio	21
4.1. Il processo produttivo	21
4.2. Lattazione e asciutta	23
4.3. La produzione di latte	27
4.4. La produzione di Fiore Sardo	27
4.5. Servizi ecosistemici aziendali	29
4.6. Carbon Footprint	37
6. Bibliografia	40
7. Sitografia	41

RIASSUNTO

Il presente elaborato è stato realizzato nell'ambito di un tirocinio curricolare svolto presso l'azienda agricola Formarchi S.S., situata nel comune di Gavoi (NU), in un contesto montano rappresentativo dell'allevamento ovino tradizionale della Sardegna centrale. La parte introduttiva del lavoro inquadra il settore ovino italiano e sardo, la razza Sarda, le principali produzioni casearie DOP (Fiore Sardo e Pecorino Romano) e il quadro teorico dei servizi ecosistemici. L'obiettivo principale del tirocinio era analizzare in modo integrato le componenti produttive, ambientali e sociali dell'azienda, con particolare attenzione alla stima dei servizi ecosistemici forniti e alla determinazione della Carbon Footprint (CF) della produzione di latte ovino. L'azienda alleva circa 800 capi di razza Sarda in un sistema semi-estensivo e trasforma internamente tutta la produzione lattiera, pari a circa 150.000 litri annui, in Fiore Sardo DOP. Per la valutazione dei servizi ecosistemici è stato somministrato al titolare un questionario strutturato basato sulla classificazione CICES. Sono stati identificati 18 servizi ecosistemici distribuiti nelle quattro categorie principali: approvvigionamento, regolazione, culturale e supporto. Tra i servizi ad alta rilevanza emergono la produzione di latte e formaggio, la prevenzione degli incendi attraverso il pascolamento nel bosco, la riduzione dell'erosione del suolo, la tutela del paesaggio rurale e il ciclo dei nutrienti. L'analisi della Carbon Footprint è stata condotta con il tool CarbonSheep (metodologia LCA, ISO 14040/14044). Il risultato ottenuto è di 2,46 kg CO₂eq per kg di latte corretto per grasso e proteine (FPCM), valore inferiore alla media nazionale del settore ovino. I principali hotspot emissivi sono le fermentazioni enteriche (48%) e gli alimenti acquistati (36%); il tool suggerisce di incrementare l'autosufficienza foraggera e migliorare l'efficienza alimentare come principali strategie di mitigazione. I risultati complessivi evidenziano che l'azienda Formarchi S.S. svolge un ruolo attivo di custodia del territorio montano, contribuendo alla resilienza ecosistemica e alla conservazione del paesaggio rurale tradizionale sardo, ben oltre la sola funzione produttiva. È stata determinata anche la CO₂ sequestrata e, al netto di questa, la Carbon Footprint totale dell'azienda risultava essere 1,36 kg CO₂eq/kg FPCM.

ABSTRACT

This dissertation was carried out as part of a curricular internship at the agricultural company Formarchi S.S., located in the municipality of Gavoi (Nuoro), in a mountainous environment representative of traditional sheep farming in central Sardinia. The introductory section frames the Italian and Sardinian sheep sector, the Sarda breed, the main PDO dairy products (Fiore Sardo and Pecorino Romano) and the theoretical background of ecosystem services. The main objective of the internship was to analyse, in an integrated manner, the productive, environmental and social components of the farm, with particular focus on the estimation of ecosystem services and the determination of the Carbon Footprint (CF) of sheep milk production. The farm raises approximately 800 Sarda breed sheep in a semi-extensive system and internally processes the entire milk production, approximately 150.000 litres per year, into Fiore Sardo PDO cheese. For the assessment of ecosystem services, a structured questionnaire based on the CICES classification was administered to the farm owner. A total of 18 ecosystem services were identified across four main categories: provisioning, regulation, cultural and support. The highest-relevance services include milk and cheese production, wildfire prevention through woodland grazing, soil erosion control, rural landscape conservation and the nutrient cycle. The Carbon Footprint analysis was conducted using the CarbonSheep tool (LCA methodology, ISO 14040/14044). The result obtained was 2.46 kg CO₂eq per kg of fat and protein corrected milk (FPCM), a value below the national sector average. The main emission hotspots are enteric fermentation (48%) and purchased feed (36%); the tool recommends increasing on-farm fodder self-sufficiency and improving feed efficiency as the primary mitigation strategies. Overall, the results demonstrate that Formarchi S.S. actively fulfils the role of steward of the mountain landscape, contributing to ecosystem resilience and the conservation of traditional Sardinian rural heritage, well beyond its productive function alone.

1. Introduzione

1.1. Il settore ovino in Italia

Gli ovini, in gran parte del mondo, sono stati inizialmente allevati per sfruttare pascoli poveri e soprattutto per la produzione di lana, mentre la carne aveva un ruolo secondario; successivamente la produzione di carne è diventata più rilevante. Nel bacino del Mediterraneo si sono diffuse razze rustiche, adatte ad ambienti difficili e utilizzate anche per il latte.

In Italia il patrimonio ovino è di circa 5 milioni di capi, allevati per lo più in aziende familiari; la concentrazione maggiore si trova in Sardegna con 2.631.590 capi, seguita da Sicilia (618.703), Lazio (474.298) e Toscana (248.268). La razza più diffusa è la Sarda (3.079.510 capi), seguita dalla Valle del Belice (158.704) e dalla Lacaune (155.000) (BDN, 2025).

Nel Centro-Sud e nelle isole prevalgono queste razze, mentre al Nord è più diffusa la Bergamasca (118.787). I sistemi di allevamento principali sono il transumante e lo stanziale o semistanziale; oggi prevale quest'ultimo perché consente un migliore controllo sanitario, alimentare e produttivo.

Figure 1. Densità pecora Sarda in Italia, numero di capi per km²

1.2. Il settore ovino in Sardegna

In Sardegna, la pastorizia rappresenta un'attività antichissima, tramandata di generazione in generazione. Le sue origini risalgono al Neolitico, quando le prime comunità umane, adattandosi a un territorio montuoso, arido e povero di vegetazione, iniziarono ad allevare ovini e caprini per ottenere cibo e lana. Nel corso dei secoli, questa pratica ha mantenuto un ruolo centrale, sviluppandosi ulteriormente durante l'epoca nuragica, in cui aveva anche un'importanza sociale, e in epoca romana, quando furono introdotte nuove tecniche e migliorate le razze.

Nonostante alcune fasi di crisi, la pastorizia ha sempre conservato il suo valore economico e culturale. Oggi, la pastorizia sarda rappresenta un patrimonio culturale e ambientale di inestimabile valore ed è strettamente legata alla pecora sarda, razza autoctona a prevalente attitudine lattifera, oggi diffusa soprattutto nella forma di taglia media. Un ruolo fondamentale è svolto anche dall'industria casearia: oltre l'85% del latte prodotto viene trasformato in formaggi tipici, come pecorino romano e fiore sardo, spesso esportati anche all'estero.

Nonostante l'evoluzione del settore, la pastorizia continua a essere un pilastro dell'economia agricola dell'isola e un simbolo della tradizione, mantenendo vivo il legame tra uomo, natura e cultura locale.

Densità numero capi per km²

Figure 2. Densità pecora Sarda in Sardegna, numero di capi per km².

1.3. La razza Sarda

La razza ovina sarda conta circa 2.574.900 capi e rappresenta circa il 50% della popolazione ovina nazionale (BDN, 2025). Non a caso, è la più presente nella nostra nazione. Oltre alla Sardegna (zona di origine), la pecora sarda è ampiamente diffusa su tutto il territorio nazionale con prevalenza al centro-sud ed è possibile trovare allevamenti anche in altri paesi mediterranei, tra cui Spagna e Tunisia, in quanto la macchia mediterranea è l'habitat ideale.

Le pecore sarde oltre ad essere una specie autoctona della Sardegna, sono anche tra le razze più antiche di tutta l'Europa. Ad oggi è una delle migliori razze ovine ad attitudine latte tra quelle allevate in Europa e nel bacino del Mediterraneo.

Gli allevamenti e i capi, un tempo transumati, ora sono distribuiti su tutto il territorio regionale in modo per lo più stanziale. Nel territorio Sardo, tra le provincie più popolate abbiamo Sassari, Cagliari e Nuoro e Oristano (BDN, 2025).

Per quanto riguarda le caratteristiche morfologiche, la pecora sarda è caratterizzata da una taglia media: i maschi raggiungono un'altezza al garrese di circa 70 cm e un peso intorno ai 65 kg, mentre le femmine presentano un'altezza di circa 60 cm e un peso medio di 45 kg. La testa è ben definita e leggera, spesso leggermente allungata, con profilo rettilineo o lievemente montonino nei maschi e con volto uniformemente bianco. Le orecchie sono di dimensioni medie o piccole, mobili, portate orizzontalmente e talvolta leggermente pendenti. Le femmine possono essere prive di corna o averne di poco sviluppate, mentre nei maschi risultano generalmente assenti o rudimentali. Il collo si presenta lungo e sottile nelle femmine, più robusto e muscoloso nei maschi. Il tronco è allungato, con forma tronco-conica; il garrese è ben definito, leggermente pronunciato e piuttosto affilato nelle femmine, mentre nei maschi appare più muscoloso. Il torace è profondo e leggermente piatto, il dorso forte e dritto, con una linea superiore corretta; i lombi sono larghi e robusti, in continuità con il dorso. L'addome è capace, arrotondato e ben modellato, con fianchi pieni, larghi e profondi. La groppa è leggermente spiovente, più lunga che larga, e la coda è sottile e lunga. La mammella è sferica, larga e ben sostenuta, con attacchi forti e una tessitura morbida e spugnosa che può apparire quasi floscia dopo la mungitura; i capezzoli sono proporzionati e ben diretti. Infine, il vello è bianco, aperto, composto da bioccoli appuntiti e si estende fino a metà dell'avambraccio e poco oltre il garretto. Non sono ammessi: lana merinizzata, vello nero o marrone.

Figura 3. Pecora di razza Sarda con agnello (fonte: "ASSO.NA.PA")

1.4. L'alimentazione

La maggior parte degli allevamenti ovini da latte si trova in pianura o in collina, ad altitudini inferiori ai 500 m. Il sistema di allevamento più frequente è semi-estensivo, con le pecore al pascolo su pascoli naturali e/o artificiali, che rappresentano la principale fonte di nutrienti, costituendo circa l'80% della sostanza secca annua ingerita dal gregge. Il restante 20% del consumo di sostanza secca è rappresentato da foraggi e concentrati.

La gestione nutrizionale degli allevamenti è oggi sempre più mirata e specifica. Il profilo nutrizionale pregresso dell'animale riveste un'importanza cruciale: periodi di denutrizione durante la crescita possono compromettere la futura carriera produttiva e riproduttiva (Laore, 2018).

I sistemi di alimentazione basati sull'impiego di insilati, con accesso limitato al pascolo, risultano poco diffusi nel contesto sardo, fatta eccezione per alcune realtà di tipo intensivo dotate di autoproduzione foraggera (Pulina et al.2018).

La produzione di erba è legata alle condizioni climatiche, soprattutto la pioggia, presente in prevalenza nel periodo che va tra ottobre e maggio, questo va a determinare un'attività di crescita e sviluppo dell'erba che si arresta completamente d'estate. Tra i vari fattori che possono rendere più produttivi i pascoli possiamo ricordare: la concimazione, il decespugliamento e il pascolamento razionale (Rassu et al., 2016).

La produzione di erba nei pascoli asciutti può essere molto bassa principalmente per tre ragioni: pascolamento eccessivo degli animali, conseguenze disastrose dagli incendi incontrollati e forte concorrenza tra la macchia mediterranea e zone erbose pascolative naturali.

È fondamentale, oltre che il pascolamento, somministrare agli animali un'integrazione alimentare con mangimi concentrati soprattutto quando le pecore sono gravide o in lattazione, somministrati di

solito due volte al giorno in corrispondenza delle mungiture giornaliere. L'alimentazione delle pecore al pascolo può determinare, nel caso di utilizzazione di erbe ricche in proteine, problemi associati all'eccesso proteico (Cannas, 2001).

In questo senso nella pratica aziendale si è diffusa la tecnica del terzo pasto, che consiste nel somministrare un pasto ricco di energia e/o fibra molto digeribile subito prima dell'inizio del pascolamento, al fine di ridurre la fame delle pecore, e quindi la velocità di ingestione dell'erba all'ingresso nel pascolo, e di rendere disponibile energia a livello ruminale per facilitare la captazione dell'azoto dell'erba da parte dei batteri ruminali (Cannas, 2001). L'effetto di modulazione dell'uso dell'azoto dell'erba potrebbe cambiare in funzione del tipo di carboidrato utilizzato, in particolare della sua degradabilità ruminale. Questo effetto può essere monitorato misurando l'urea nel latte, che aumenta al crescere dello spreco azotato (Cannas et al., 1998). È altresì prevista la possibilità di ricorrere all'allevamento in regime di stabulazione, pratica necessaria in determinati periodi dell'anno al fine di ospitare il gregge in strutture chiuse o recintate, provvedendo alla sua alimentazione mediante somministrazione di foraggi e/o mangimi concentrati. Tale scelta gestionale risponde a due principali esigenze: la tutela e la preservazione del pascolo dal sovrasfruttamento, nonché la necessità di garantire condizioni ottimali agli animali in presenza di condizioni climatiche avverse.

Tra i vari indicatori dello stato nutrizionale possiamo ricordare:

- **Body Condition Score (BCS):** È lo strumento principale per stimare le riserve adipose mediante palpazione dell'area lombare, su una scala da 1 a 5. Alla monta, il BCS ottimale per la razza Sarda è 2.75-3.25. Un BCS inferiore a 2.5 indica carenze che riducono il numero di follicoli reclutabili con il risultato di una minore performance riproduttiva.
- **Urea nel latte:** Correlata direttamente al contenuto proteico della dieta. Valori superiori a 50 mg/dl sono associati a tossicità da ammoniacale, che incrementa la mortalità embrionale precoce

Per quanto riguarda l'alimentazione di agnelli e arieti è importante ricordare che per gli agnelli è fondamentale la somministrazione del colostro entro le prime 6-12 ore (efficienza massima nelle prime 4 ore) per garantire l'immunità passiva. Il colostro costituisce il primo secreto della ghiandola mammaria e si modifica progressivamente fino ad assumere le caratteristiche del latte maturo entro il quinto giorno post-partum. La sua assunzione da parte degli agnelli riveste un'importanza fondamentale per la sopravvivenza neonatale, in quanto rappresenta l'unica via per l'acquisizione dell'immunità passiva: nella specie ovina, infatti, la conformazione fisica della placenta impedisce il trasferimento diretto degli anticorpi materni al feto durante la vita intrauterina. Il colostro si

caratterizza per un'elevata concentrazione di immunoglobuline ed è inoltre ricco di proteine, lipidi, carboidrati, vitamine e minerali essenziali (Ruminantia, 2023).

Nello svezzamento precoce (30-35 giorni, peso 10-11 kg), si utilizzano mangimi "starter" e fieno per stimolare lo sviluppo delle papille ruminali (Rassu, 2024).

L'alimentazione negli arieti non è da sottovalutare in quanto una cattiva gestione nutrizionale può condizionare le performance riproduttive dell'animale; l'integrazione alimentare deve iniziare almeno 7 settimane prima della monta per garantire seme di alta qualità in quanto gli spermatozoi richiedono circa 49 giorni per maturare. Durante la monta, i fabbisogni energetici aumentano del 40%, anche in questo momento una corretta alimentazione risulta essenziale per ottenere risultati soddisfacenti (Rassu 2024).

1.5. La riproduzione

La pecora Sarda è una specie a poli estro stagionale influenzata dal fotoperiodo: l'attività sessuale è massima con la diminuzione delle ore di luce giornaliere, mentre l'anaestro (riposo sessuale) naturale si verifica tipicamente tra marzo e aprile.

Le agnelle raggiungono la pubertà (prima ovulazione) a circa 7-10 mesi, corrispondente al 40% del peso adulto. L'accoppiamento è consigliato al raggiungimento del 60-65% del peso adulto (circa 30 kg) per garantire il primo parto a 13-15 mesi. Il ciclo ha una durata media di 17 giorni. La gestazione dura solitamente 147-150 giorni (Rassu, 2024).

L'alimentazione e le riserve corporee giocano un ruolo determinante nel condizionare il tasso di ovulazione e la sopravvivenza embrionale.

Per migliorare i risultati di riproduzioni sono state studiate delle strategie nella gestione alimentare degli animali, due delle quali sono:

- **Effetto Residuo e Pascolo:** La disponibilità foraggera nei 4-5 mesi precedenti la monta influenza i risultati futuri. Altezze dell'erba inferiori a 3 cm o limitazioni del tempo di pascolamento (es. 2 ore/giorno) prolungano l'anaestro e riducono la prolificità.
- **Strategie di Flushing:** Per migliorare la prolificità in soggetti con riserve sub-ottimali, si adotta l'iper-alimentazione energetico-proteica. Il flushing può essere: breve: 4-7 giorni prima dell'ovulazione, efficace se associato a sincronizzazione. L'uso di lupino dolce (400 g/capo) stimola ormoni come insulina e IGF-1, favorendo la maturazione follicolare oppure flushing medio/lungo, Da 2 a 5 settimane per recuperare il BCS complessivo prima della monta (Laore, 2018).

Per concentrare i parti e le lattazioni in periodi di mercato favorevoli, si utilizzano tecniche di induzione e sincronizzazione, la più importante è:

- l'effetto maschio che consiste nella re-introduzione di arieti in un gregge che era stato isolato dai maschi per almeno otto settimane. Questa strategia stimola l'ovulazione silente entro 72 ore, seguita da calori fertili sincronizzati dopo 17-24 giorni. Richiede un rapporto maschi/femmine di 1/15-20 (Mayorga et al. 2019).

Altri esempi di tecniche utilizzate, ma meno utilizzate, possono essere:

- Sincronizzazione Ormonale: Prevede l'uso di pessari vaginali (spugnette) con progestinici per 12-14 giorni, seguiti da iniezione di PMSG per indurre lo sviluppo follicolare simultaneo.
- Inseminazione Strumentale (IS): Fondamentale per il progresso genetico. Il seme fresco viene depositato nell'orifizio cervicale (54h dopo il termine del trattamento ormonale), mentre il seme congelato richiede solitamente l'inseminazione laparoscopica intra-uterina (60h dopo).

Al termine della gestazione, con il parto si avvia la fase di lattazione. Il primo periodo, della durata di circa un mese, è dedicato all'allattamento naturale dell'agnello o degli agnelli al seguito della madre; successivamente, la produzione di latte viene destinata alla trasformazione casearia e alla commercializzazione (Profenda, 2022).

Con riferimento alla gestione degli arieti e dei capi giovani, è opportuno evidenziare che lo svezzamento precoce viene effettuato tra i 30 e i 35 giorni di vita dell'agnello, corrispondenti a un peso corporeo intorno ai 10 kg, con l'obiettivo di avviare le fattrici alla mungitura commerciale. L'adozione di tecniche di allattamento parziale, basate sulla separazione diurna tra madre e agnello, consente di ridurre lo stress da svezzamento e di incrementare la produzione di latte munto nel corso del primo mese di lattazione (Rassu, 2024).

1.6. Produzioni e trasformazione

La pecora Sarda fornisce tre risorse fondamentali: la lana, il latte e la carne, ciascuna con caratteristiche e utilizzi specifici.

La tosatura viene effettuata tra fine primavera e inizio estate, la produzione di lana da pecora sarda si attesta su circa 1–2 kg annui per capo. È nota per essere una fibra consistente, resistente e con eccellenti proprietà di isolamento naturale. Utilizzata storicamente per tappeti, materassi e la produzione dell'orbace (tipico tessuto di lana grezza della tradizione sarda), oggi viene valorizzata anche come isolante termoacustico ecologico. È una lana robusta, porosa e capace di riflettere il pigmento in modo intenso, ideale per tinture naturali. Inoltre, la lana è un pilastro dell'economia locale, risorsa fondamentale per l'artigianato tessile sardo, sostenendo pratiche di economia

circolare e riducendo gli sprechi, oltre all'uso tradizionale, per la creazione di pannelli isolanti eco-sostenibili.

La produzione di carne in purezza è scarsa a causa dell'indirizzo selettivo lattifero della razza. La carne viene prodotta principalmente dagli agnelli e in piccole percentuali dalla riforma. I pesi alla nascita variano tra 3,5 e 4 kg nei maschi e intorno a 3-3,5 kg nelle femmine, un peso ottimale alla nascita riduce la mortalità neonatale e aumenta la resistenza degli agnelli a condizioni ambientali critiche. L'agnello viene macellato intorno ai trenta giorni ad un peso intorno ai 10 kg, con una resa alla macellazione che varia dal 55% all'85% (Rassu 2024). La redditività della produzione di carne è strettamente legata alla concentrazione dei parti in periodi favorevoli al mercato, con dei prezzi superiori nel periodo natalizio e pasquale, nella produzione di carne è inoltre fondamentale considerare altri fattori come la fertilità, prolificità e incroci industriali (Sardegna Agricoltura, 2019).

Per la forte importanza e identità dell'agnello da latte e della sua carne, è stato istituito nel 2001 il disciplinare dell'Agnello di Sardegna IGP, volto a tutelare e valorizzare questo prodotto tipico, garantendone l'origine, la qualità e il legame con il territorio (Disciplinare agnello Sardo IGP, 2001).

L'Agnello di Sardegna IGP deve nascere, essere allevato e macellato esclusivamente nel territorio della Regione Sardegna e si distingue in tre categorie: "da latte", "leggero" e "da taglio".

Questi agnelli vengono allevati in un ambiente naturale, caratterizzato da ampi spazi aperti, forte esposizione al sole, ventilazione costante e condizioni climatiche tipiche dell'isola, ideali per il benessere della specie. L'allevamento avviene principalmente allo stato brado; soltanto durante l'inverno e nelle ore notturne gli animali possono essere ospitati in strutture adeguate, progettate per garantire buone condizioni di aerazione, illuminazione, pavimentazione e controllo sanitario.

L'alimentazione segue criteri rigorosi: gli agnelli non devono subire forzature né stress ambientali o trattamenti artificiali. Nel caso della tipologia "da latte", l'alimentazione è esclusivamente a base di latte materno, mentre nelle altre tipologie può essere integrata con pascolo naturale e con essenze spontanee tipiche dell'ambiente sardo (Laore, 2018).

Il latte, ottenuto solitamente da due mungiture giornaliere, una al mattino e una al pomeriggio, rappresenta la principale produzione della pecora sarda e riveste un ruolo fondamentale nell'economia dell'allevamento ovino. La produzione di latte per pecora per lattazione variava da 120 a 150 litri in 120 giorni nelle primipare, da 150 a 230 L nelle secondipare e da 180 a 260 L nelle pluripare, entrambe in circa 180 giorni di mungitura (Pulina et al., 2018).

La prima fase della lattazione, di durata approssimativa di 2-3 mesi, coincide con il raggiungimento del picco produttivo e si accompagna pertanto ai più elevati fabbisogni nutrizionali. In tale periodo

è fisiologico osservare una diminuzione del peso ponderale contenuto, fino al 10% del peso vivo, dovuto alla mobilitazione delle riserve corporee, condizione che viene normalmente recuperata nelle fasi successive del ciclo produttivo.

Nella seconda fase della lattazione, il mantenimento di livelli produttivi soddisfacenti è strettamente correlato all'adeguatezza del piano alimentare. Risulta essenziale garantire un corretto apporto energetico, proteico e minerale, tenendo conto della variabilità qualitativa delle risorse pascolive nel corso della stagione. A tal fine, è opportuno predisporre un'integrazione alimentare equilibrata e calibrata sulle effettive esigenze del gregge (Profenda, 2023).

La razza Sarda è annoverata tra le principali razze ovine specializzate nella produzione di latte. Gli obiettivi di selezione sono orientati al miglioramento dell'attitudine lattifera sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, all'ottimizzazione della morfologia mammaria ai fini dell'adattamento alla mungitura meccanica e all'incremento della prolificità (ASSO.NA.PA., s.d.).

Il latte di pecora di razza Sarda presenta caratteristiche particolarmente idonee alla trasformazione casearia, grazie all'elevato tenore in grasso (circa 6,3%) e proteine (circa 5,3%) (ASSO.NA.PA., s.d.). Tali proprietà lo rendono la materia prima d'elezione per la produzione di formaggi a denominazione di origine protetta quali il Pecorino Sardo DOP, il Pecorino Romano DOP e il Fiore Sardo DOP. In particolare, circa il 95% della produzione italiana di Pecorino Romano è realizzata in Sardegna a partire dal latte della razza locale, che conta 2.317.000 capi in lattazione (Anagrafe Nazionale Zootecnica, 2020).

Il Fiore Sardo DOP, al quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Protetta nel 1996, rappresenta un formaggio ovino che conserva le antiche tecniche di lavorazione artigianale tipiche della tradizione sarda. La sua denominazione deriva dall'uso tradizionale di stampi in legno di castagno recanti un fiore scolpito sul fondo, spesso accompagnato dalle iniziali del produttore, che veniva impresso sulle facce delle forme (Regione Autonoma della Sardegna, 2010).

Figura 4. Pecorino Romano D.O.P. (Fonte: <https://www.saporitipicilaziali.it/latticini/372-pecorino-romano-dop-forma-intera-kg-28-caseificio-storico-amatrice.html>)

Figure 5. Fiore Sardo DOP (fonte: az. agricola Loggias Antonello 2025)

Fiore sardo

La DOP “Fiore Sardo” è un formaggio prodotto a latte crudo, intero, fresco e a pasta dura la cui forma è costituita da due tronchi di cono schiacciati, a basi orizzontali unite per la base maggiore (Disciplinare del Fiore Sardo DOP, 1996).

Il Fiore Sardo è un formaggio di antichissima origine risalente sulla base di testimonianze storiche ad epoche precedenti la conquista romana (Idda et al., 1984). La lavorazione diretta da parte dei pastori assumeva in passato una certa consistenza mentre ad oggi la produzione si è molto ridotta. La tradizione casearia è di esclusiva origine sarda, così come il latte utilizzato è proveniente solo da ovini di razza locale. Il formaggio nel tempo è stato designato con la denominazione geografica riferita all'intera regione. Il prodotto ha appunto un elevato legame geografico con utilizzo di pascoli naturali, ricchi di essenze spontanee conferenti particolari qualità al latte inviato alla trasformazione casearia, per i fattori umani, ha un'elevata importanza socioeconomica per la popolazione isolana che spesso risulta essere unica fonte di reddito in zone privo di risorse alternative. La maggior parte del Fiore Sardo si produce ora nelle zone interne, in particolare in quelle che fanno capo a Gavoi, dove diversi pastori, adeguatamente attrezzati, trasformano l'intera produzione di latte in un tipico Fiore Sardo, denominato «tipo Gavoi», assai noto nel mercato pugliese dove è presente una forte richiesta del prodotto.

Figura 6. Stampo microforato antichissimo usato per la produzione del Fiore Sardo, fonte: "Sardegna agricoltura."

Secondo il disciplinare il latte caseificato deve presentare determinate caratteristiche:

- pH intorno al 6,6
- Percentuale media di grasso: tra 6,2 e 7,5
- percentuale media di proteine: tra 5,5 e 6,3

Il Fiore sardo è usato come formaggio da tavola, ma anche da grattugia se la stagionatura supera i 6 mesi. Come indicato nel disciplinare la produzione deve avvenire secondo una sequenza operativa: Il latte, dopo aver riposato per poco tempo, dopo la mungitura, viene filtrato e versato nella caldaia di coagulazione;

La coagulazione avviene con l'aggiunta di caglio in pasta di agnello e/o capretto, alla temperatura di 34°C nella stagione primaverile-estiva e di circa 36°C nel periodo invernale. Per la coagulazione di 100 litri di latte si usano circa 35-40 grammi di pasta di caglio e comunque tale da determinare la coagulazione in 12-17 minuti circa (tempo di presa), il successivo rassodamento della cagliata varia tra 25 e 28 minuti (tempo di indurimento);

La rottura della cagliata è molto energica e si protrae per circa 3 minuti, così da ridurre la stessa in grammi simili ad un chicco di miglio, successivamente alla rottura, la pasta viene lasciata riposare e depositare sul fondo della caldaia per almeno 5 minuti.

Inizia a questo punto la messa in forma della pasta: vengono prelevate porzioni di pasta e sistemate entro lo stampo tronco conico; operazione ottenuta fino all'ottenimento della forma;

Completate le operazioni di modellatura del formaggio, iniziano le operazioni di rivoltamento e rifinitura delle forme permettendo il completamento spurgo del siero;

L'ultima fase della lavorazione è la cosiddetta scottatura, che viene effettuata per favorire la formazione di una più crosta resistente mediante l'uso di scotta e/o acqua calda;

Le forme vengono messe in salamoia satura. Il piatto della forma che fuoriesce dal bagno saline viene solitamente ricoperto di sale, la salatura varia dalle 36 alle 48 ore, terminata questa fase, le forme vengono rimosse dal bagno salino e si avvieranno le operazioni di stagionatura.

La fase di stagionatura è a sua volta distinta in altre tre distinte fasi:

I° fase: avviene subito dopo la salatura. Il formaggio viene fatto asciugare sopra un graticcio situato nello stesso locale di trasformazione o in un locale attiguo. Qui il formaggio subisce la cosiddetta affumicatura, il fumo viene prodotto con rami solitamente freschi di specie arbustive e arboree locali, questo processo viene effettuato per due ore al giorno e a delle temperature intorno ai 18-20°C. Il periodo di affumicatura dura circa due settimane e le forme sono soggette a ripetuti rivoltamenti.

II° fase: Di solito in un locale confinante a quello della I° fase e dura circa 3 mesi, le temperature in questa fase sono intorno ai 10-15°C e le forme sono comunque soggette a rivoltamenti.

III° fase: Avviene in appositi magazzini di maturazione, con valori di umidità intorno all'80-85% e temperature intorno ai 15°C, i formaggi anche in questa fase saranno soggetti a rivoltamenti e a delle oliature della crosta con un'emulsione composta da olio di oliva, aceto di vino e sale da cucina.

Il Fiore Sardo deve presentare delle determinate caratteristiche come indicate dal disciplinare, il prodotto si presenta con un peso variabile compreso tra 1,5 e 4 kg, soggetto a possibili variazioni in base alle condizioni tecniche di produzione. La crosta assume una colorazione che va dal giallo carico al marrone scuro, mentre la pasta interna si distingue per il suo colore bianco o giallo paglierino. Il sapore è più o meno piccante a seconda del grado di maturazione, diventando generalmente più intenso con il passare del tempo. Il contenuto di grasso sulla sostanza secca è pari ad almeno il 40%.

Figure 7. Fiore Sardo DOP (fonte: Az. Agricola Costeri Gianpietro 2026)

Sebbene il Fiore Sardo rappresenti un patrimonio culturale e identitario fondamentale per la Sardegna, la sua reputazione e la tutela del consumatore sono state recentemente scosse da indagini che hanno svelato l'uso di latte trattato termicamente, violando quella tradizione artigianale che è alla base della sua certificazione DOP.

1.7. Servizi ecosistemici

Prima di parlare di servizi ecosistemici è importante definire che cosa è un ecosistema. Un ecosistema è l'insieme degli organismi viventi (piante, animali, microrganismi) e dell'ambiente fisico in cui vivono (suolo, acqua, aria), che interagiscono tra loro formando un sistema equilibrato. In un ecosistema tutti gli elementi sono collegati e si influenzano a vicenda, permettendo il funzionamento della natura e il mantenimento della vita.

A partire dalla definizione di ecosistema, è possibile comprendere come dal funzionamento e dalle interazioni tra i suoi elementi derivino i cosiddetti servizi ecosistemici, ovvero i benefici che gli ecosistemi forniscono all'uomo e alla società.

Il concetto di servizi ecosistemici è relativamente recente ed è stato formalizzato nel 2005 con il progetto internazionale "Millennium Eco system Assesment". Con questo termine si indicano i benefici diretti e indiretti che gli ecosistemi forniscono gratuitamente all'uomo. Nella classificazione originale questi servizi sono divisi in quattro categorie.

1. Servizi di approvvigionamento sono quei servizi che consistono nella produzione diretta di beni materiali utilizzati dall'uomo, si tratta quindi delle risorse naturali che possono essere raccolte, prodotte o utilizzate per soddisfare bisogni alimentari, energetici e produttivi, tra i più importanti ricordiamo: l'acqua, la produzione di alimenti, risorse energetiche, risorse medicinali ecc.

2. Servizi di “regolazione”, comprendono benefici in termini di regolazione di vari processi che hanno effetti positivi, ad esempio, regolazione del clima, controllo delle specie sia animali sia vegetali, sequestro del carbonio, sui dissesti idrogeologici e altri eventi catastrofici
3. Servizi di “supporto”, includono i vari processi che consentono agli ecosistemi di funzionare e quindi fornire gli altri servizi, ne sono esempi la formazione dei suoli, il processo fotosintetico il mantenimento della biodiversità ecc.
4. Servizi “culturali” sono i benefici non materiali che la natura offre come per esempio: turismo e attività ricreative, valore estetico dei paesaggi, ispirazione culturale e artistica, benessere psicologico e spirituale

Figura 8. I vari servizi ecosistemici (Fonte: <https://www.fondazionemichelagnoli.it/news/i-servizi-ecosistemici>)

I servizi di regolazione, supporto e culturali sono servizi “pubblici”, diversamente dai servizi di approvvigionamento, non sono privatizzabili: tutti gli individui possono usarli, e il loro utilizzo da parte di un individuo non ne riduce la disponibilità agli altri (Cooper, 2009).

Le aziende agricole ricoprono molti dei servizi ecosistemici, in quanto non si limitano alla sola produzione di alimenti, ma offrono anche importanti servizi ecosistemici, contribuendo in modo significativo alla tutela dell’ambiente. Tra questi rientrano la regolazione del clima attraverso il

sequestro del carbonio, la difesa del suolo dall'erosione, la purificazione delle acque, la salvaguardia della biodiversità e la conservazione del paesaggio naturale.

Allo stesso momento, i servizi ecosistemici possono essere compromessi dall'attività agricola: l'uso indiscriminato di concimi, diserbanti e pesticidi può determinare un inquinamento delle falde acquifere e/o superficiali compromettendone l'uso per l'uomo e la vita animale e vegetale che si sviluppa grazie alla presenza dell'acqua. La riduzione dell'impatto ambientale dell'attività agricola è possibile nella misura in cui: l'impatto ambientale (perdita di azoto, per esempio) è quantificato, a tale quantità è associato un costo, il costo dell'inquinamento diventa un costo di produzione che rende economicamente non conveniente una determinata pratica agricola (Giunta 2024).

La valorizzazione di questi servizi assume oggi un ruolo di fondamentale importanza e, infatti, negli ultimi anni l'attenzione del mondo accademico in tema di servizi ecosistemici è aumentata. Secondo Burkhard e collaboratori (2017) questo aumento è in parte da attribuire a una crescente e innovativa consapevolezza nel modo di gestire le risorse naturali. Una corretta valutazione dei servizi ecosistemici può infatti svolgere un ruolo fondamentale nelle politiche e nei processi decisionali riguardanti la gestione sostenibile delle risorse naturali e la pianificazione del territorio. Il benessere delle generazioni presenti e future dipende dal flusso continuo dei servizi ecosistemici, rendendo necessario promuoverne la conservazione e la valorizzazione (Daily, 1997). Nella pianificazione territoriale è quindi fondamentale considerare il rapporto tra società e servizi ecosistemici e comprendere come la natura contribuisca al benessere umano (López-Santiago et al., 2014).

Dopo aver definito cosa sono gli ecosistemi e i servizi ecosistemici, un aspetto fondamentale riguarda la loro valutazione. Valutare i servizi ecosistemici significa analizzare e stimare i benefici che gli ecosistemi forniscono alla società, sia dal punto di vista ambientale che economico. Questo processo permette di comprendere meglio il valore della natura e di supportare le decisioni nella pianificazione e nella gestione del territorio, favorendo politiche orientate alla conservazione della biodiversità e allo sviluppo sostenibile.

Tra gli ecosistemi maggiormente presenti nelle aree montane e i loro benefici possiamo ricordare:

- Le foreste: svolgono un ruolo fondamentale nella fornitura di numerosi servizi ecosistemici forestali, contribuendo al benessere dell'ambiente e della società. Oltre alla produzione di risorse come legno e sughero, gli ecosistemi forestali offrono importanti funzioni di regolazione, come la protezione del suolo, la regolazione del ciclo dell'acqua e l'assorbimento di anidride carbonica. Le foreste sono inoltre caratterizzate da una forte multifunzionalità, poiché forniscono contemporaneamente benefici ambientali, economici e culturali, come la conservazione della biodiversità e il valore paesaggistico e ricreativo. Tuttavia, questi

ecosistemi sono esposti a diversi rischi, tra cui incendi, cambiamenti climatici e abbandono delle aree rurali, che possono compromettere la loro capacità di fornire tali servizi nel tempo;

- Anche i prati-pascoli rivestono un ruolo fondamentale nelle aree montane, se gestiti in modo sostenibile, offrono vari servizi ecosistemici tra i più importanti servizi ecosistemici da essi forniti possiamo ricordare: l'approvvigionamento alimentare, che consiste soprattutto nella produzione diretta di foraggio che va a costituire l'alimentazione del bestiame che a sua volta va a determinare la produzione indiretta di alimenti per l'uomo come latte, carne e formaggi; Sequestro del carbonio, i prati-pascoli contribuiscono in modo significativo allo stoccaggio del carbonio nel suolo, aiutando a mitigare il cambiamento climatico; mantenimento della fertilità del suolo, attraverso il riciclo dei nutrienti, mantengono la qualità del terreno e la sua struttura, prevenendo la degradazione fisica; infine tra i servizi culturali possiamo ricordare il paesaggio rurale che è il risultato dell'interazione tra natura e attività umane nel corso del tempo, infatti campi aperti, muretti a secco, animali al pascolo costituiscono un territorio che attira attività ricreative e turistiche e anche tradizioni pastorali che comprende l'insieme di conoscenze, pratiche e usanze legate all'allevamento e gestione dei pascoli.

L'allevatore riveste un ruolo fondamentale nella tutela, pulizia e gestione di vari ecosistemi, tra cui anche foreste e pascoli attraverso:

La loro gestione, in quanto l'allevatore mantiene attivi i pascoli grazie al pascolamento del bestiame che controlla la crescita eccessiva della vegetazione, impedisce che il bosco avanzi su prati e pascoli;

Riduzione del rischio incendi, in quanto il pascolamento riduce la biomassa vegetale secca che rappresenta un potenziale combustibile per gli incendi;

Mantenimento del paesaggio rurale, l'attività dell'allevatore contribuisce a conservare il paesaggio tradizionale montano, caratterizzato dall'alternanza di aree forestali, prati da sfalcio e pascoli, questi vari ambienti favoriscono la biodiversità e la varietà degli habitat. L'allevatore contribuisce molte volte anche al mantenimento di sentieri e infrastrutture rurali, controllo dello stato del territorio e gestione delle malghe e dei pascoli montani;

Conservazione delle pratiche tradizionali, in quanto l'allevamento estensivo contribuisce al mantenimento delle pratiche agro-pastorali tradizionali

2. Obiettivo del tirocinio

L'obiettivo principale dell'esperienza è stato quello di approfondire le conoscenze relative alle tecniche di allevamento adottate in questo tipo di sistema produttivo, con particolare attenzione alla gestione del gregge e all'organizzazione delle attività quotidiane svolte all'interno dell'azienda. In particolare, il tirocinio ha permesso di osservare e comprendere le principali attività legate alla conduzione dell'allevamento ovino, tra cui la gestione degli animali, l'organizzazione del pascolamento e la gestione delle risorse foraggere. Una parte importante dell'esperienza è stata dedicata anche alla comprensione delle modalità di gestione dei prati e dei pascoli utilizzati per l'alimentazione del bestiame, elementi fondamentali nei sistemi di allevamento semi estensivi tipici delle aree montane.

Un ulteriore obiettivo del tirocinio è stato quello di osservare le fasi di trasformazione del latte ovino e di approfondire le tecniche tradizionali di lavorazione finalizzate alla produzione del Fiore Sardo DOP, formaggio tipico del territorio. Questa esperienza ha consentito di comprendere le diverse fasi del processo produttivo, dalla raccolta del latte fino alla lavorazione e alla trasformazione casearia.

Infine, il tirocinio ha offerto l'opportunità di analizzare il ruolo dell'allevamento ovino nel contesto degli ecosistemi montani, con particolare riferimento ai servizi ecosistemici associati alla presenza dell'attività agro-pastorale. In particolare, è stato possibile osservare come la gestione dei prati, dei pascoli e dei boschi, insieme alla presenza del bestiame, contribuisca al mantenimento del paesaggio rurale, proteggere gli habitat prativi e pastorali, mantenere la fertilità del suolo e il ciclo dei nutrienti, favorire la mitigazione del clima, oltre che promuovere servizi culturali legati alla tradizione agricola e alla valorizzazione del territorio. Inoltre, è stata condotta una stima sull'impatto ambientale dell'azienda in questione.

3. Sede del tirocinio

Lo svolgimento del tirocinio è stato svolto nell'azienda agricola Formarchi S.S. situata nell'agro di Gavoi, in provincia di Nuoro, a circa 10 km dal paese. Il corpo aziendale ha sede in località "Istelatze" situato a un'altitudine di circa 900 m. Le precipitazioni medie annue si aggirano sui 900 mm distribuite soprattutto nel periodo che va da novembre a aprile. Il clima è di tipo mediterraneo con inverni rigidi ed estati calde. Il mese più piovoso è aprile e quello più secco è luglio, nel periodo invernale si possono verificare delle nevicate.

L'azienda si sviluppa su circa 120 ettari le cui superfici possono essere distinte tra erbai, prati-pascoli e boschi. Il tipo di terreno è per lo più granitico. L'attività principale è l'allevamento semi-estensivo di circa 800 ovini di razza sarda, la cui produzione di latte è destinata alla trasformazione in Fiore Sardo DOP mediante mini-caseificio aziendale, tra le attività secondarie possiamo ricordare la produzione annuale di circa 1 ettaro di patate.

Figure 9. Foto aerea del corpo aziendale, dove è stata svolta l'attività di tirocinio.

4. Attività di tirocinio

Le attività svolte durante il periodo di tirocinio curriculare hanno riguardato sia la gestione degli animali in tutte le fasi di produzione e riproduzione, sia le attività che non ricadono nella zootecnia di stalla vera e propria; in particolare, si sono basate sulla trasformazione dei prodotti agro-zootecnici, insieme all'interessamento per le coltivazioni erbacee e arboree presenti nell'azienda. Oltre alla produzione di latte di cui ci si è occupati nel periodo di tirocinio, in azienda sono presenti altre due produzioni: una piccola produzione di lana ricavata dalla tosatura delle pecore che viene destinata tutta alla vendita, per poi essere trasformata prevalentemente in prodotti artigianali sardi. La tosatura è stata effettuata da personale formato esterno all'azienda a metà giugno. Un'altra produzione aziendale è la coltivazione di patate in circa un ettaro, la cui semina avviene nel periodo primaverile con raccolta nel periodo autunnale.

4.1. Il processo produttivo

L'azienda dispone di circa 800 capi con una suddivisione del gregge in gruppi: 650 pecore in lattazione, 20 arieti e 130 pecore da rimonta e circa 850 agnelli nati, comprendenti i capi destinati alla rimonta e al macello.

Sono inoltre presenti tutte le strutture e le dotazioni strumentali connesse alla produzione di fieno, tra cui i mezzi e gli attrezzi per la lavorazione del terreno, un'officina aziendale e i locali adibiti allo stoccaggio delle scorte foraggere.

I fabbricati destinati al ricovero degli animali e alle operazioni gestionali connesse sono dimensionati e organizzati in funzione della tipologia di allevamento adottata, che in questo caso è di tipo semi-estensivo. Il sistema di stabulazione è di tipo misto, in quanto combina il pascolamento all'aperto con il ricovero in strutture coperte nei momenti di necessità. Durante la maggior parte dell'anno, gli ovini vengono condotti allo stato brado o semibrado, sfruttando il pascolo naturale come principale fonte alimentare. Nelle ore notturne, nei periodi climaticamente sfavorevoli o in corrispondenza di particolari fasi fisiologiche, i capi vengono ricoverati nelle apposite strutture aziendali.

Gli edifici presenti sono organizzati e attrezzati in modo funzionale e richiedono, oltre a rilevanti investimenti iniziali, spese continuative di manutenzione. Dal punto di vista costruttivo, le strutture sono caratterizzate da fondazioni continue in calcestruzzo armato e da una parte in elevazione realizzata in muratura. I fabbricati risultano completamente chiusi su tutti i lati, con aperture finestrate collocate sui prospetti più corti. La copertura è realizzata con lamiera coibentata, sulla quale è installato un impianto fotovoltaico.

Gli edifici principali sono tre: due destinati al ricovero degli animali e uno adibito allo stoccaggio delle scorte foraggere. Nessuno di essi è dotato di sistemi di controllo microclimatico mediante ventilazione artificiale; il ricambio d'aria è pertanto assicurato esclusivamente attraverso la ventilazione naturale.

L'impianto di mungitura è dotato di una sala di attesa di 150 m², adiacente al reparto destinato alle pecore in mungitura.

Il materiale di lettiera viene rinnovato in modo costante e continuativo, in relazione al carico animale presente e al grado di contaminazione rilevato nel corso della giornata lavorativa. In tutti i locali è garantita la disponibilità di acqua fresca e pulita, erogata tramite abbeveratoi a vasca. Le diverse fasi del ciclo produttivo presentano esigenze costruttive e gestionali differenziate; a tal fine, sono predisposte aree funzionalmente distinte, rispettivamente destinate alle pecore in mungitura, agli arieti e alle pecore in gestazione o in fase di asciutta.

Il ricovero degli animali in lattazione con le caratteristiche sopra citate ha una superficie di stabulazione di 250 m², l'area presenta delle rastrelliere artigianali a muro o circolari in ferro zincato, degli abbeveratoi a vasca.

L'alimentazione è razionata, la somministrazione di concentrati avviene la mattina e la sera durante le operazioni di mungitura (600 g/d/capo); l'animale è esposto a 2 ore di pascolamento durante il giorno nel periodo autunnale, invernale e primaverile. Vengono inoltre somministrate delle razioni di fieno di erba medica (300 g/d/capo, acquistata) e bietola in pellet (300 g/d/capo). Durante il ricovero viene somministrato del fieno posto nelle rastrelliere (1kg/d/capo).

La tipologia di stabulazione per lo svezzamento presenta anch'esso una pavimentazione in cemento con lettiera, una superficie di 100m². Lo svezzamento è graduale, con la somministrazione di alimenti in delle rastrelliere artigianali in ferro zincato dove alla base viene somministrato il concentrato (500g/d/capo) e nella parte superiore il fieno(1kg/d/capo). Gli abbeveratoi sono a vasca e puliti quotidianamente con acqua fresca e pulita

Il ricovero destinato ai maschi riproduttori presenta una superficie unitaria di 2 m² per capo, adeguata al numero contenuto di soggetti presenti, e possiede le medesime caratteristiche costruttive descritte in precedenza per gli altri fabbricati aziendali. Per quanto concerne la gestione alimentare, agli arieti viene somministrata una razione a pasti. In preparazione alla stagione riproduttiva, circa due mesi prima dell'inizio della monta, si procede a un incremento graduale della quota di concentrati nella dieta secondo la pratica del *flushing*, con la somministrazione di mangime concentrato in ragione di 600 g/d/capo, accompagnata dalla distribuzione di fieno ad *libitum*. Gli animali hanno accesso all'aperto con delle durate che dipendono dalla categoria animale e stadio fisiologico. Viene praticato il pascolamento su erbai seminati (solitamente per le pecore in

lattazione) per circa 10 mesi all'anno; alcuni erbai seminati nel periodo autunnale sono destinati prima al pascolamento e poi la produzione di riserve foraggere utilizzate in azienda e a seconda dell'annata destinate alla vendita. Sono attuati anche i pascolamenti in prati-pascoli naturali e in bosco che trovandosi ad altitudini maggiori rispetto agli erbai presentano delle colture di buon valore foraggero anche a fine primavera. Nel periodo estivo vengono effettuate nel bosco delle pulizie dei rami più bassi per permettere il passaggio dei mezzi, le foglie verdi vengono destinate all'alimentazione ovina e soprattutto per favorire la penetrazione della luce al suolo.

Per quanto riguarda la gestione della riproduzione, la preparazione e gestione dei maschi e una fase importante e svolta con attenzione. Gli arieti vengono preparati al periodo di monta da due mesi prima con la somministrazione di concentrati specifici. I maschi vengono inseriti nel mese di maggio; non viene effettuata né la sincronizzazione dei calori né la destagionalizzazione produttiva. L'età della prima fecondazione è di 7-8 mesi, il tasso di concepimento del totale delle pecore è di circa 95%, i parti gemellari aziendali sono circa il 50% molto variabile a seconda dell'annata. I parti avvengono nel periodo compreso tra ottobre e dicembre per le pluripare e tra febbraio e marzo per le primipare.

Nelle prime ore dopo il parto, l'agnello inizia la suzione del colostro, questo non deve mancare per le note ragioni di ordine fisiologico e immunitario.

Dopo questa breve fase, inizia il periodo di allattamento; questo periodo è variabile a seconda che l'agnello sia destinato alla rimonta o alla vendita, a prescindere da ciò l'allattamento sarà solo ed esclusivamente naturale.

In caso di vendita, l'agnello rimarrà con la madre per un periodo di circa un mese e un peso intorno ai 10kg. Gli agnelli sono venduti mensilmente con una maggiore incidenza in prossimità delle feste cristiane di Natale e Pasqua come agnello IGP. Il numero di agnelli, macellati in un anno è di circa 680 agnelli che per la quasi totalità vengono conferiti a un macello esterno all'azienda. Gli agnelli costituiscono il maggior numero di animali destinati al macello da parte dell'azienda, la restante parte è data da circa 100 pecore destinate alla riforma.

In caso di rimonta, l'agnello rimarrà con la madre per un periodo di circa 50 giorni e lo svezzamento sarà graduale. Nel periodo di maggio, durante il periodo di tirocinio è stata inoltre effettuata la bolatura di 150 agnelli con la presenza degli operatori della selezione genetica.

4.2. Lattazione e asciutta

La fase di lattazione ha inizio successivamente al parto e presenta una durata di circa 8 mesi, variabile in funzione dell'ordine di parto, ovvero a seconda che il soggetto sia primipara, secondipara o pluripara. La produzione media giornaliera si attesta intorno a 1,3 litri per capo, con

una produzione totale annua compresa tra 150 e 240 litri per capo secondo la distinzione sopra riportata. I picchi produttivi possono raggiungere valori di 2 litri per capo al giorno.

I parti delle pecore adulte sono concentrati nel periodo compreso tra ottobre e dicembre, mentre quelli delle primipare si collocano tra febbraio e marzo, per un totale di circa 650 capi in lattazione, la cui produzione aumenta sensibilmente a seguito dello svezzamento.

Nel corso della stagione estiva, nei mesi di luglio e nella prima metà di agosto, il latte prodotto non viene interamente trasformato in azienda, ma conferito parzialmente a caseifici terzi. A partire dalla metà di agosto, l'intero gregge viene avviato alla fase di asciutta.

Prima dell'ingresso in asciutta, si procede per un periodo variabile con mungiture a giorni alterni, al termine delle quali i capi vengono aggregati al gruppo in gestazione e condotti unitamente agli altri soggetti in asciutta. Il periodo di asciutta ha una durata minima di 60 giorni, al fine di garantire un adeguato riposo fisiologico all'animale e una corretta gestione della gravidanza.

Le analisi del latte vengono effettuate con cadenza almeno bimensile presso il laboratorio LAORE di Oristano. I parametri analizzati comprendono la percentuale di proteine, attestata intorno al 6,2%, la percentuale di grassi, pari a circa il 5,5%, nonché il contenuto di lattosio, l'urea, il pH e la carica microbica totale.

RAPPORTO DI PROVA SEMPLIFICATO

Q07-M07 Rev.8 del 01/12/2022

Data Stampa: 29/03/2024

Rapporto di Prova N. : 2928-0001 del 29/03/2024 Supplemento N. - del -----
 Tipo Piano: 01 PIANO QUALITA' LATTE
 Tipo Latte: Ovino Gruppo: 0 Progr.: 1
 Data Prelievo: 29/03/2024 Data Arrivo Campioni: 29/03/2024
 Data Prova: 29/03/2024 Data Fine Prova: 29/03/2024

Cliente: 71 13000 MINI CAS. FORMARCHI SS AGRICOLA
 Indirizzo: VIA ROMA 314 Comune: GAVOI
 Allevamento: 028N3069 028NU069 01550800914 FORMARCHI S.S. AGRICOLA
 Indirizzo: VIA ROMA 314 Comune: GAVOI
 Codice del Contratto: cliente : 0382/NU/10 Stipulato in Data: 26/01/2015

DESCRIZIONE ANALISI		VALORE	RIF.NOTE												
GRASSO	g/100 ml	6,60		PROTEINE	g/100 ml	5,22		LATTOSIO	g/100 ml	4,75		CELL/1000	cell/µl	1258	
INIBENTI	++/+-/--	--	(3)	CRIOSCOP FT	'H	0,580		C.BAT/1000	UFC/µl	52		PH FT	pH	6,80	
UREA FT	mg/dl	40,10	(*)	CASEINE	g/100 ml	3,97									
A.C.S.	g/100 g	3,94	(*)	A.C.I.	g/100 g	2,19	(*)	A.C.M.	g/100 g	1,78	(*)	A.C.P.	g/100 g	0,42	(*)
												NaCl	mg/100ml	133,4	(*)

(*) Prova Non Accreditata ACCREDIA

(3) Espressione risultato : ++ POSITIVO, +- TRACCE, -- NEGATIVO

Il presente Rapporto di Prova Semplificato è stato approvato da Ignazio Ibba / Raffaella Puddu
 Il presente documento è riferito solo al campione sottoposto a prova e i risultati si applicano al campione così come ricevuto; il campionamento è effettuato dal cliente.
 Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio Laore di Oristano; se richiesta, l'incertezza di misura sarà fornita dal cliente.
 In caso di esecuzione della prova in presenza di ecotamento e richiesta del cliente,
 il laboratorio declina la responsabilità e indica quali sono i risultati che possono essere influenzati dallo ecotamento.
 Il Laboratorio Laore si assume la responsabilità delle informazioni riportate nel presente documento
 fatta eccezione per quelle fornite dal cliente medesimo (data prelievo, codici cliente e campione, matrice) per le quali declina ogni responsabilità.
 N.B.: Per le informazioni mancanti nel presente documento, si dovrà fare riferimento a quanto riportato nel rapporto di prova al quale il presente campione è riferito.

Sede Legale Via Caprera, 8 - 09123 Cagliari
 C.F. e P.IVA: 03122560927

Figure 10. Analisi del latte prodotto in azienda

4.3. La produzione di latte

Le operazioni di mungitura vengono effettuate due volte al giorno, la mattina intorno alle ore 5:30 e il pomeriggio intorno alle ore 16:00, con un intervallo mungitura compreso tra le 10 e le 14 ore. La mungitura è di tipo meccanico e viene condotta da due operatori aziendali. L'impianto è di tipo a fossa e dispone complessivamente di 48 poste distribuite su 16 gruppi di mungitura. Prima di accedere alla sala di mungitura, i capi sostano in un'apposita sala di attesa di circa 150 m².

La corretta gestione dell'impianto di mungitura riveste un ruolo di primaria importanza. I componenti del gruppo di mungitura, tra cui la guaina in gomma morbida e il portaguaina in plastica rigida, vengono sostituiti a calendario con cadenza semestrale. Le operazioni di lavaggio della mungitrice e della sala di attesa, condotte con acqua ad alta temperatura e disinfettanti, sono affidate a uno degli addetti aziendali, che vi provvede con regolarità nell'ambito delle proprie mansioni.

Per la refrigerazione del latte è presente un unico tank della capacità di 600 litri.

Le operazioni di mungitura hanno una durata complessiva di circa 2 ore. Una volta introdotti nella sala di attesa, i capi vengono progressivamente sollecitati ad accedere alla sala di mungitura.

L'ingresso avviene in modo volontario, in quanto gli animali sono abituati alla routine e condizionati anche dalla somministrazione di mangime concentrato. Particolare attenzione viene riservata all'addestramento delle primipare all'ingresso in mungitrice.

La conformazione della mammella risulta idonea alla mungitura meccanica, con capezzoli orientati prevalentemente in senso perpendicolare al suolo. La tecnica del ripasso viene adottata ove necessario, al fine di consentire il prelievo del latte alveolare, ricco in grassi e proteine, che in assenza di tale operazione, soprattutto nelle fasi iniziali della lattazione, verrebbe sottratto al tank dagli agnelli durante la poppata.

I dati di produzione del latte non sono registrati dall'allevatore e questo evidenzia una carenza di controllo di gestione che, se migliorata, può semplificare e permettere una maggiore efficienza dell'allevamento permettendo anche investimenti futuri.

4.4. La produzione di Fiore Sardo

Al termine delle operazioni di mungitura, si procede pressoché immediatamente alla trasformazione del latte in Fiore Sardo DOP, condotta dal titolare con il supporto di un dipendente. Il latte viene lavorato in parte nella vasca polivalente, per un volume di 600 litri, e in parte in un pentolone di ulteriori 200 litri. Dopo aver portato il latte alla temperatura di 35 °C, si procede all'aggiunta di caglio in pasta per favorire la coagulazione. A seguito della coagulazione, viene effettuata una rottura energica della cagliata. Il prodotto proveniente dalla polivalente viene riversato in appositi

stampi standard e successivamente lavorato per ottenere le forme caratteristiche cosiddette "a schiena di mulo"; analogamente, la cagliata contenuta nel pentolone viene estratta manualmente e sottoposta alla medesima lavorazione.

Si procede quindi alla fase di formatura, durante la quale il prodotto viene lavorato manualmente al fine di eliminare completamente il siero residuo. In questa fase viene applicato il contrassegno tipico del Fiore Sardo. Tale fase si conclude generalmente intorno alle ore 9:00.

Figure 11. Fase di formatura del Fiore Sardo Dop

Successivamente, le forme vengono sottoposte a una fase di scottatura, finalizzata a favorire la formazione della crosta superficiale. La scottatura, considerata l'ultima fase di lavorazione vera e propria, viene effettuata mediante l'impiego di scotta o acqua calda. Parallelamente alla produzione di Fiore Sardo, in diversi casi si procede anche alla produzione di ricotta.

Prima dell'avvio della stagionatura, le forme vengono sottoposte a salatura in salamoia satura. Al termine di questa fase intermedia, si dà inizio al processo di stagionatura.

La stagionatura ha inizio con l'affumicatura: le forme vengono poste ad asciugare su appositi graticci collocati in un locale attiguo alla sala di trasformazione. L'affumicatura viene condotta per circa due ore al giorno mediante rami freschi di specie arbustive tipiche del territorio e si protrae per un periodo di circa due settimane. Nel corso di questo intervallo, le forme sono soggette a ripetuti rivoltamenti. Al termine dell'affumicatura, le forme vengono trasferite nel locale di stagionatura, un magazzino mantenuto a una temperatura di circa 15 °C, dove il prodotto prosegue la maturazione

fino al momento della vendita. Anche in questa fase le forme sono sottoposte a rivoltamenti e oliature periodiche. La stagionatura ha una durata minima di 6 mesi.

Il volume totale di latte lavorato annualmente è di circa 150.000 litri, con una produzione media di 1,3 litri per capo al giorno nel periodo compreso tra ottobre e giugno. Il formaggio stagionato viene commercializzato per il 90% attraverso la grande distribuzione organizzata e per il restante 10% tramite lo spaccio aziendale.

Figure 12. Stagionatura delle forme di Fiore Sardo in azienda all'interno della sala di stagionatura.

4.5. Servizi ecosistemici aziendali

Un'altra importante attività è stata quella di analizzare i vari ecosistemi aziendali, i vari benefici da essi forniti e il collocamento dell'imprenditore e dell'azienda all'interno di essi.

È stato somministrato all'allevatore un questionario apposito per identificare i servizi ecosistemici che venivano riconosciuti dall'azienda. Dall'analisi del questionario è emerso che l'azienda agricola svolge un ruolo importante su diversi servizi ecosistemici.

Tra i servizi di approvvigionamento riconosciuti ci sono:

- La produzione alimentare: mediante la produzione di latte ovino destinato alla trasformazione in Fiore Sardo DOP e la produzione di carne data principalmente dagli agnelli e in percentuali minori dalla riforma
- Materie prime: La lana prodotta viene venduta al 100% ad artigiani per la creazione di prodotti tradizionali e innovativi. Il bosco fornisce inoltre la legna per uso domestico e vendita
- Colture integrative: La coltivazione di patate

Tra i servizi di regolazione, l'allevamento semi-estensivo di ovini di razza sarda svolge un ruolo cruciale nel mantenimento dell'equilibrio ambientale, sono emersi:

- La prevenzione incendi, il pascolamento specialmente in bosco durante l'estate, riduce il rischio di incendi mantenendo il sottobosco pulito da sterpaglie e piante infestanti
- Controllo dell'erosione e del suolo, la copertura vegetale dei pascoli e l'uso di colture pluriennali/arboree riducono l'erosione del suolo e il rischio di scorrimento superficiale delle acque
- Qualità dell'aria e clima, l'azienda contribuisce al sequestro di CO2 e al miglioramento della qualità dell'aria grazie alla presenza di boschi e colture arboree

Servizi di supporto, i quali sostengono la vita e i cicli naturali dell'ecosistema aziendale:

- Biodiversità, il pascolamento impedisce la chiusura dei prati in boschi di rovi o piante poco appetibili, favorendo la varietà delle specie vegetali
- Ciclo dei nutrienti, le deiezioni degli animali al pascolo garantiscono una fertilizzazione naturale del terreno, rendendolo più fertile e sostenibile
- Tutela della flora, l'azienda non pianta attivamente alberi ma tutela quelli nati spontaneamente e protegge con recinzioni i peri selvatici innestati

Per i servizi culturali, l'azienda è profondamente integrata nel tessuto sociale e culturale del territorio, attraverso:

- Paesaggio e Tradizione, L'allevamento, praticato da 100 anni, è fondamentale per la custodia del paesaggio rurale montano
- Legami Sociali e Impegno Civile, il titolare è attivamente coinvolto nella comunità come presidente in sezione Coldiretti locale e nel comitato religioso per la festa di Nostra Signora D'itria. In passato è stato il più giovane presidente del consorzio di tutela del Fiore Sardo

Nonostante il valore ecologico prodotto, l'azienda affronta sfide come l'aumento dei costi di gestione e l'elevata pressione normativa.

L'azienda Formarchi S.S. non produce solo beni alimentari, ma agisce come custode attivo del territorio, garantendo la resilienza dell'ecosistema montano contro il degrado e l'abbandono.

Attraverso le risposte fornite dall'imprenditore, sono stati realizzate delle tabelle e dei grafici che rappresentano meglio i servizi ecosistemici prodotti dall'azienda stessa. La Tabella 1 illustra la tipologia e la quantità dei servizi ecosistemici identificati attraverso la somministrazione del questionario aziendale. L'azienda risulta attiva in tutte e quattro le categorie principali previste dalla classificazione CICES (approvvigionamento, regolazione, culturale e supporto), con una prevalenza dei servizi di approvvigionamento legati alla produzione zootecnica. Per ogni servizio ecosistemico è stato attribuito un livello di rilevanza a tre livelli: bassa, media, alta. Il livello di rilevanza attribuito a ciascun servizio ecosistemico è stato determinato sulla base di tre criteri complementari desunti dall'analisi dei questionari: la frequenza di menzione del servizio nei diversi strumenti di

raccolta dati (questionario aziendale, questionario sociale e intervista semi-strutturata), il grado di dettaglio qualitativo fornito dal rispondente nella descrizione del servizio, e la presenza di una selezione esplicita nelle domande a risposta chiusa o multipla.

Emerge chiaramente che i servizi di approvvigionamento e di regolazione costituiscono le componenti più consistenti, a conferma del ruolo multifunzionale dell'azienda agro-zootecnica nel contesto montano sardo (Figura 13).

La Tabella 2 dettaglia il livello di rilevanza attribuito a ciascun servizio ecosistemico. I servizi classificati ad alta rilevanza comprendono la produzione di latte e formaggio, la riduzione dell'erosione del suolo, la prevenzione degli incendi, la tutela del paesaggio, la tradizione culturale e il ciclo dei nutrienti, evidenziando la stretta integrazione tra la funzione produttiva e quella ambientale dell'azienda.

La Figura 14 rappresenta la distribuzione dei servizi ecosistemici in base all'importanza percepita sia per l'azienda che per il territorio circostante. Il grafico evidenzia come alcuni servizi, pur essendo di rilevanza secondaria per il reddito aziendale, rivestano un'importanza significativa per l'equilibrio ecologico e la coesione sociale del territorio. È stata realizzata una seconda mappa di materialità dei servizi ecosistemici, mettendo in relazione il loro impatto sul reddito aziendale con quello ambientale (Figura 15). La rappresentazione grafica consente di identificare i servizi ad elevata duplice valenza, economica e ambientale, su cui l'azienda potrebbe orientare le proprie scelte gestionali future.

Nella Figura 16 è illustrata la distribuzione del tempo lavorativo del titolare tra le diverse attività aziendali e associative. Il dato conferma come la gestione di un'azienda zootecnica multifunzionale richieda un significativo impegno non solo nelle operazioni produttive dirette, ma anche nelle attività di rappresentanza istituzionale e partecipazione comunitaria. Attraverso i questionari si è poi potuto determinare il tempo speso dal titolare dell'azienda per gli impegni associativi ricoperti nel corso dell'anno (Figura 17). La varietà dei ruoli ricoperti, dalla presidenza Coldiretti alla partecipazione al comitato religioso locale, testimonia il radicamento dell'azienda nel tessuto sociale e culturale della comunità montana di riferimento.

Tabella 1. Servizi ecosistemici forniti dall'azienda Formarchi tramite il questionario

Categoria	Servizio Ecosistemico	Descrizione (basata sui questionari)
<i>Approvvigionamento</i>	Produzione di latte e formaggio	140.000-150.000 kg/anno di latte ovino; 100% trasformato in Fiore Sardo DOP presso laboratorio aziendale; durata lattazione 9 mesi
<i>Approvvigionamento</i>	Produzione di carne	80-680 capi/anno (agnelli e pecore); agnelli macellati a 40 giorni (9 kg); conferimento 100% a macelli esterni
<i>Approvvigionamento</i>	Produzione di lana	Tosatura annuale (giugno); vendita 100% ad artigiani; prodotti innovativi e tradizionali
<i>Approvvigionamento</i>	Produzione foraggera	Fieno autoprodotta (trifoglio, loietto, avena) su 20 ha; circa 3.000 q/anno; coltivazione patate complementare
<i>Approvvigionamento</i>	Legna da ardere e vendita	Bosco aziendale (40 ha) fornisce legna per uso domestico e vendita
<i>Regolazione</i>	Riduzione erosione del suolo	Copertura vegetale di prati e pascoli (60+80 ha); pascolo turnato a rotazione
<i>Regolazione</i>	Prevenzione incendi	Pascolamento nel bosco (5 mesi); eliminazione sterpaglia e specie arbustive; riduzione biomassa combustibile
<i>Regolazione</i>	Protezione eventi estremi	Coperture arboree e frangiventi; bosco come riparo naturale
<i>Regolazione</i>	Regolazione scorrimento acque	Copertura di prati-pascoli e colture arboree stabilizzano il suolo
<i>Regolazione</i>	Sequestro di CO ₂	Colture pluriennali e arboree su 40 ha di bosco; impianto fotovoltaico 12 kW
<i>Regolazione</i>	Qualità dell'aria	Attribuita alla presenza di colture pluriennali e arboree
<i>Culturale</i>	Creazione e tutela del paesaggio	Mantenimento paesaggio rurale montano; prevenzione abbandono e inselvaticamento
<i>Culturale</i>	Tradizione e identità culturale	100 anni di tradizione familiare; Fiore Sardo DOP; ruoli istituzionali (Consorzio, Coldiretti)
<i>Culturale</i>	Valori religiosi e spirituali	Partecipazione evento Nostra Signora d'Itria (1 mese/anno); chiesa campestre nel territorio aziendale
<i>Culturale</i>	Legami sociali e comunitari	10% del tempo in attività associative; presidenza Coldiretti; comitato religioso
<i>Supporto</i>	Ciclo dei nutrienti	Fertilizzazione naturale mediante deiezioni su pascolo e bosco; 30 q di concime 18-46/anno
<i>Supporto</i>	Mantenimento biodiversità	Tutela piante spontanee; protezione peri selvatici innestati; rigenerazione naturale
<i>Supporto</i>	Formazione del suolo	Apporto sostanza organica da deiezioni; copertura vegetale permanente su suoli granitici

Figura 13. Divisione dei servizi ecosistemici in base alla categoria e livello di rilevanza

Tabella 2. Servizi ecosistemici suddivisi per livello di rilevanza

Servizio Ecosistemico	Categoria	Alta	Media	Bassa
Latte e formaggio	Approvvigionamento	1	0	0
Carne	Approvvigionamento	0	1	0
Lana	Approvvigionamento	0	1	0
Foraggio	Approvvigionamento	0	1	0
Legna da ardere	Approvvigionamento	0	0	1
Riduzione erosione suolo	Regolazione	1	0	0
Prevenzione incendi	Regolazione	1	0	0
Protezione eventi estremi	Regolazione	0	1	0
Regolazione scorrimento acque	Regolazione	0	1	0
Sequestro CO ₂	Regolazione	0	1	0
Qualità dell'aria	Regolazione	0	0	1
Paesaggio	Culturale	1	0	0
Tradizione culturale	Culturale	1	0	0
Valori spirituali	Culturale	0	1	0
Legami sociali	Culturale	0	1	0
Ciclo nutrienti	Supporto	1	0	0
Biodiversità	Supporto	0	1	0
Formazione suolo	Supporto	0	0	1

Figura 14. Distribuzione dei servizi ecosistemici in base all'importanza per azienda e per territorio

Figura 15. Mappa di materialità dei servizi ecosistemici dell'azienda Formarchi rispetto al reddito e all'impatto ambientale

Figura 16. Allocazione del tempo del titolare dell'azienda riscontrato tramite i questionari

Figura 17. Dettaglio degli impegni associativi ricoperti dal titolare dell'azienda durante l'anno

Figura 18. Bosco pulito ricco di graminacee e leguminose ad alto valore pastorale utilizzato per il pascolamento degli animali, fonte: az. Agricola Formarchi S.S.

4.6. Carbon Footprint

Infine, è stata condotta un'analisi sull'impatto ambientale dell'azienda in questione attraverso il tool di calcolo CarbonSheep. Questo è un tool semplificato che permette di determinare la Carbon Footprint delle aziende ovine e caprine. È stata adottata una metodologia LCA (Life Cycle Assessment) che segue le norme ISO 14000 e ISO 14044 (Ghisellini et al., 2023)

Durante la fase di analisi dell'impatto del ciclo di vita (LCIA) vengono valutati i potenziali impatti sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dal consumo di risorse, dall'uso di energia e dalle emissioni identificate durante la fase di inventario. L'LCIA consente di stabilire e quantificare le relazioni causa-effetto tra i flussi in ingresso e in uscita del sistema produttivo e i relativi impatti ambientali, aiutando a identificare le aree critiche su cui intervenire per ridurre gli effetti negativi.

Nel contesto della produzione di latte, l'LCIA comprende il calcolo di:

1. Emissioni di metano enterico derivanti dalla fermentazione dei ruminanti;
2. Emissioni di metano derivante dalla gestione dei reflui zootecnici;
3. Emissioni di protossido di azoto derivante dalla gestione dei reflui zootecnici;
4. Emissioni di anidride carbonica derivante dalla produzione di mangimi, sottoprodotti, integratori alimentari;
5. Emissioni di anidride carbonica derivante dalla produzione ed utilizzo di fertilizzanti, combustibili fossili ed energia elettrica.

Lo studio LCA si conclude con l'interpretazione dei risultati, passaggio fondamentale per trasformare i risultati ottenuti in informazioni utili a supportare decisioni.

I risultati ottenuti dal tool hanno evidenziato un ridotto impatto ambientale dell'azienda in questione con un risultato di Carbon Footprint che si attesta a 2,46 kg di CO₂eq per kg di latte prodotto corretto per grasso e proteine (FPCM). La categoria di impatto più importante sono le emissioni dovute alle fermentazioni enteriche negli animali che producono metano (CH₄) con un'incidenza in percentuale del 48% (Figura 20).

La Figura 19 riporta il risultato del benchmarking della Carbon Footprint aziendale rispetto alla media del settore ovino nazionale, calcolato tramite il tool CarbonSheep. Il valore di 2,46 kg CO₂eq per kg di FPCM risulta inferiore alla media di riferimento del settore, collocando l'azienda in una posizione favorevole sotto il profilo della sostenibilità ambientale.

La Figura 20 mostra il peso percentuale delle principali fonti di emissione (hotspot) individuate dall'analisi LCA. Le emissioni di metano ruminale (48%) e gli alimenti acquistati (36%) costituiscono le categorie predominanti, mentre la gestione del letame incide per il 12%; energia e carburante risultano marginali, a conferma dell'elevata efficienza energetica del sistema produttivo aziendale. Nella Tabella 3 sono presenti i suggerimenti di miglioramento generati dal tool

CarbonSheep in relazione agli hotspot individuati. L'indicazione principale riguarda l'incremento dell'autosufficienza foraggera aziendale, che consentirebbe di ridurre la dipendenza dagli alimenti acquistati e di migliorare parallelamente l'efficienza alimentare del gregge.

Tramite il tool CarbonSheep è stata condotta una stima semplificata del quantitativo di CO₂ sequestrato annualmente dalla gestione dei terreni aziendali. Il valore ottenuto ammonta a 299,8 tonnellate di CO₂ sequestrate dall'atmosfera. Rapportando tale dato alla produzione di latte corretta per grasso e proteine (FPCM), si ottiene un coefficiente di sequestro pari a 1,10 kg di CO₂ sequestrata per kg di latte prodotto (kg CO₂seq/kg FPCM). Sottraendo questo valore alla Carbon Footprint lorda precedentemente calcolata, il risultato è una CF netta di 1,36 kg di CO₂ equivalenti per kg di latte corretto prodotto (kg CO₂eq/kg FPCM), dato che evidenzia ulteriormente il ridotto impatto ambientale netto del sistema produttivo aziendale.

Figura 19. Il benchmarking dell'azienda sulla Carbon Footprint calcolata dal tool CarbonSheep

Figura 20. Peso percentuale per ogni hotspot determinato con il tool CarbonSheep

Tabella 3. Suggerimenti di buone pratiche rispetto ai pesi percentuali degli hotspot nel tool CarbonSheep

Principali fonti di emissione (Hotspot)	Hotspot contribution total CO2eq	Suggerimenti	Spiegazione suggerimenti
Emissioni di metano ruminale (enterico)	48%	La tua azienda ha un impatto al di sotto della media del settore	Aumentare la produzione di foraggio in azienda, come pascoli e fieno autoprodotti, può ridurre la dipendenza dai mangimi concentrati acquistati. Strategie come l'alimentazione di precisione e l'aumento della digeribilità dei foraggi possono migliorare l'efficienza alimentare degli animali, riducendo la quantità di mangime necessaria per unità di prodotto. L'applicazione di principi di "Lean management" può contribuire a mappare i processi aziendali per ridurre gli sprechi e aumentare il valore aggiunto, inclusa la gestione dei mangimi.
Gestione letame	12%	La tua azienda ha un impatto al di sotto della media del settore	
Alimenti prodotti e fertilizzanti utilizzati	0%	La tua azienda ha un impatto al di sotto della media del settore	
Alimenti acquistati	36%	Aumento dell'autosufficienza aziendale. Miglioramento dell'efficienza alimentare. Riduzione degli sprechi alimentari.	
Alimentazione	0%		
Electricità	2%		
Carburante	3%		
Energia	5%	La tua azienda ha un impatto al di sotto della media del settore	

6. Bibliografia

Battaglini, L. (2021). *Difendere i pascoli per la sostenibilità degli agroecosistemi*. In *Alti pascoli della Lessinia. Patrimonio per il futuro* (pp. 165-173). La Grafica Editrice.

Disciplinare di produzione IGP “Agnello di Sardegna”. (2001).

Disciplinare del Fiore Sardo DOP: scheda guida per la produzione della DOP “Fiore Sardo”, registrata in ambito UE con Reg. (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996.

Garippa, G., & Leotta, G. *Benessere nella specie ovina: valutazione on farm nella razza sarda*.

Ghisellini, P., Ncube, A., Rotolo, G., Vassillo, C., Kaiser, S., Passaro, R., & Ulgiati, S. (2023). *Evaluating environmental and energy performance indicators of food systems, within circular economy and “farm to fork” frameworks*. *Energies*, 16(4), 1671.

Giunta, F. (2024). *Appunti corso di Agronomia*. Corso di laurea triennale in Scienze agro-zootecniche, Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Sassari.

Idda, L., Gutierrez, M. M., & Usai, R. *La cooperazione nel settore lattiero-caseario: indagine sui caseifici sociali della Sardegna*. Bollettino degli interessi sardi. Quaderni, Vol. 13, 84 p., [26] carte di tav. <http://eprints.uniss.it/10862>

Ingaramo, R., Salizzoni, E., & Voghera, A. (2017). *La valutazione dei servizi ecosistemici forestali per la pianificazione e il progetto del territorio e del paesaggio*. *Valori e valutazioni*, (19).

LAI, F., SIOUTAS, D., RUBATTU, R., SPANU, G., FENU, A., MAZZA, A., & CANNAS, A. *Utilizzo di diverse fonti di carboidrati nell'alimentazione di pecore in lattazione al pascolo*. In *Congresso Nazionale* (p. 63).

Mayorga, I., Mourad, R., Mara, L., Gallus, M., Ulutaş, Z., & Dattena, M. (2019). Organic breeding in Sarda ewes: Utilization of the ram effect in an artificial insemination program. *Small Ruminant Research*, 174, 131-134.

Pasut, D., Pornaro, C., Macolino, S., Scariot, A., Sturaro, E., Ressi, W., & Bovolenta, S. (2019). *La valutazione della biodiversità vegetale nel contesto dei servizi ecosistemici offerti dall'azienda agro-zootecnica di montagna*. In *I servizi ecosistemici: opportunità di crescita per l'allevamento in montagna?* (pp. 73-84). SoZooAlp.

Pulina, G., Atzori, A. S., Dimauro, C., Ibba, I., Gaias, G. F., Correddu, F., & Nudda, A. (2021). *The milk fingerprint of Sardinian dairy sheep: Quality and yield of milk used for Pecorino Romano PDO cheese production on population-based 5-year survey*. Italian Journal of Animal Science, 20(1), 171-180.

Ramanzin, M., Battaglini, L., Bovolenta, S., Gandini, G., Mattiello, S., Sarti, F. M., & Sturaro, E. (2019). *Sistemi agro-zootecnici e servizi ecosistemici: versione 1.0 giugno 2019*.

Zucaro, M., Genovese, D., & Battaglini, L. (2019). *Percezione dei servizi ecosistemici dell'allevamento di montagna: un'indagine in Val di Susa (Torino)*. In *I servizi ecosistemici: opportunità di crescita per l'allevamento in montagna?* (Vol. 10, pp. 37-47). SoZooAlp.

Disciplinare del Fiore Sardo DOP: scheda guida per la produzione della DOP “Fiore Sardo” registrata in ambito UE con reg. (CE) n.1263 del 1° luglio 1996

Rassu, S.P.G. (2024). Appunti del corso di Zootecnia speciale I (ruminanti). Corso di laurea triennale in Scienze agro-zootecniche, Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Sassari.

F. Giunta (2024). Appunti corso di Agronomia. Corso di laurea triennale in scienze agro-zootecniche. Dipartimento di agraria. Università degli studi di Sassari.

7. Sitografia

ASSO.NA.PA. (2020). La razza Sarda. Ruminantia, 2 dicembre 2020. Disponibile su: <https://archivio2023-2024.ruminantia.it/la-razza-ovina-sarda/>

ASSO.NA.PA. s.d. Razza ovina Sarda. Disponibile su: <https://www.assonapa.it/public/schede-ovini/SARDA.pdf> (consultato il 5 marzo 2026)

Dattena, M. et al. Gestione del ciclo riproduttivo delle pecore da latte nelle aree del Mediterraneo. Agris. Disponibile su: https://www.sardegnaagricoltura.it/documenti/14_691_20191023112846.pdf

Formaggi Fanari. Pastorizia in Sardegna: la testimonianza di una cultura millenaria e amore per la terra. Disponibile su: <https://formaggifanari.it/pastorizia-in-sardegna-la-testimonianza-di-una-cultura-millenaria-e-amore-per-la-terra/>

Formaggi Fanari. Pecore sarde: caratteristiche e tipo di allevamento. Disponibile su: <https://formaggifanari.it/pecore-sarde-caratteristiche-e-tipo-di-allevamento/>

Gruppo editoriale ASPA. (2022). Caratterizzazione del colostro degli ovini da latte. Ruminantia, 19 ottobre 2022. Disponibile su: <https://archivio2023-2024.ruminantia.it/caratterizzazione-del-colostro-degli-ovini-da-latte/>

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna. (1992). L'allevamento ovino e caprino. Disponibile su: https://www.izs-sardegna.it/quaderni/all_ovino1.pdf

Matta, G. et al. (2015). Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura (Laore). Disponibile su: https://www.agenzialaore.it/documenti/14_43_20181003134723.pdf

Molle, G. et al. (2018). Tecniche di alimentazione per migliorare la riproduzione della pecora Sarda. Laore. Disponibile su: https://www.sardegnaagricoltura.it/documenti/14_691_20201216161101.pdf

Profenda. (2022). Alimentazione degli ovini da latte durante la prima fase di lattazione. Disponibile su: <https://www.profenda.it/2022/02/07/alimentazione-degli-ovini-da-latte-durante-la-prima-fase-di-lattazione/>

Profenda. (2023). Alimentazione degli ovini da latte durante la seconda fase di lattazione. Disponibile su: <https://www.profenda.it/2023/03/23/alimentazione-degli-ovini-da-latte-durante-la-seconda-fase-di-lattazione/>

Regione Autonoma della Sardegna. 2010. Piano di Controllo Fiore Sardo DOP. Disponibile all'indirizzo: https://www.regione.sardegna.it/documenti/14_43_20101026155434.pdf

Sardegna Agricoltura. 2019. Come migliorare l'efficienza riproduttiva degli ovini. Disponibile all'indirizzo: http://www.sardegnaagricoltura.it/documenti/14_691_20190318103714.pdf

Sardegna Agricoltura. Fiore Sardo. Disponibile su: <https://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=45051&v=2&c=3592>

RINGRAZIAMENTI

Alla fine di questo percorso vorrei ringraziare tutte le persone che mi sono state accanto durante questi anni e che hanno contribuito, in modi diversi, al raggiungimento di questo traguardo.

Un ringraziamento va innanzitutto al mio relatore, il prof. Alberto Stanislao Atzori, per la disponibilità, la competenza e il prezioso supporto fornito durante la stesura di questo lavoro. I suoi consigli e la sua guida sono stati fondamentali per la realizzazione dell'elaborato.

Ringrazio il mio correlatore, il Dott. Claudio Mussolino, per il suo prezioso contributo nella realizzazione di questo elaborato e per il supporto offerto durante il suo sviluppo. Il suo confronto e le sue osservazioni hanno arricchito significativamente questo lavoro.

Ringrazio anche l'azienda agricola Formarchi ed il titolare Andrea Marchi, che mi ha accolto durante il periodo di tirocinio. Grazie per la disponibilità, l'ospitalità e le competenze condivise, che hanno contribuito in modo significativo alla mia formazione.

Ringrazio i miei genitori, Luca e Simona, e i miei fratelli Nicola e Leonardo, per essere sempre stati un punto di riferimento fondamentale. Il loro sostegno, l'affetto e l'incoraggiamento costante mi hanno aiutato ad affrontare anche i momenti più difficili e a non arrendermi mai: senza di loro non avrei potuto raggiungere questo traguardo.

Ringrazio i miei nonni Luigi, Antonio, Nevina e Teresa per non avermi mai fatto mancare niente ed essere sempre stati entusiasti per ogni mio traguardo. Vi ringrazio immensamente per la vostra vicinanza in ogni mia scelta.

Desidero ringraziare i miei zii, zie, cugini e cugine, per la vicinanza, l'incoraggiamento e il supporto che mi hanno sempre riservato in particolare a Mattias, Giancarlo e Giovanni.

Ringrazio la mia coinquilina Silvia, con cui ho condiviso quattro anni di convivenza, per la collaborazione, la pazienza e il supporto dimostrati, e per avermi fatto sentire a mio agio fin da subito.

Un grazie speciale va ad Antonio, coinquilino, collega e grande amico, per la quotidianità condivisa, il supporto nei momenti più tosti e tutte le risate che hanno alleggerito il cammino, sei stato un punto fermo su cui ho sempre potuto contare.

Ringrazio l'intero gruppo di s.o.s. fradiless: Paolo, Damiano, Efsio, Michele, Antonio, Alessandro, Mauro, Angelino, Riccardo, Andrea e Alex che nel corso degli anni sono sempre stati al mio fianco.

Grazie per tutte le bevute, le giornate e le feste passate assieme, i litigi (critiche), i momenti scherzosi ed i sorrisi che mi avete strappato e che porterò sempre con me. Avete contribuito in modo significativo a lasciare un'impronta importante nella mia vita.

Un ringraziamento di cuore va ai compagni e compagne, che hanno reso questi anni indimenticabili tra uscite, risate e momenti condivisi. A Gianpietro, Emanuele, Danilo, Michele, Francesco, Ludovico, Simone e il mio maestro Antonio va la mia più sincera stima.

Ringrazio tutti i miei amici di Ollolai, per ogni momento divertente, serata e ogni ricordo passato assieme. In particolare: Alessandro, Stefano, Antonio, Vittore, Giuseppe, Luigi e a un vero amico come Giovanni.

Un ringraziamento speciale va a Noemi, per l'affetto, il sostegno e la presenza costante durante gran parte del mio percorso. La sua vicinanza, la pazienza e l'incoraggiamento nei momenti più impegnativi sono stati fondamentali per affrontare questo traguardo con serenità. A lei va la mia più sincera gratitudine per aver condiviso con me questo cammino e per averlo reso ancora più significativo.

Per concludere, desidero esprimere la mia gratitudine anche a tutte le persone che non ho esplicitamente citato, ma che hanno comunque fatto parte della mia vita e del mio percorso nel corso del tempo. Ognuno, in modi diversi, ha contribuito alla mia crescita personale e alla realizzazione di questo traguardo.